

CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE INSERÇÃO PERIFÉRICA E SUA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 12/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10116741

Eduardo Delfino Bindi, Erika Sanchez Freitas, Lucas Tonholo da Silva, Karoliny Moreira Gonçalves, João Vitor Silva de Souza, Maíra Santi Orsi Climeni, Marcelo Vicentini de Azevedo, Márcia Gracielle de Almeida Langkammer, Mariana Loureiro Dias Michelin, Paulo Vitor Carvalho Souza

Resumo

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das principais vantagens da utilização dos cateteres venosos centrais na unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica considerando suas vantagens de uso para o paciente e instituição. O estudo se faz necessário pois conforme dados publicados pelo ministério da Saúde no ano de 2018 houveram cerca de três milhões de nascimentos no Brasil onde 11% foram prematuros, estando dentre os 10 países com maior índice de nascimentos prematuros. Assim temos a necessidade de avaliar a necessidade e relevância de estudos que contribuam para melhoria contínua dos processos assistenciais, promovendo uma assistência qualificada e segura ao paciente baseado em estudos bibliográficos e

artigos científicos. O método utilizado foi por revisão bibliográfica, manuais e artigos científicos publicados. Por meio dos levantamentos e estudos conclui-se que atualmente a melhor opção em cateter venoso para terapia intravenosa nas unidades de terapia intensiva são os cateteres venosos centrais de inserção periférica (PICC) visto que apresenta maior segurança, conforto, mobilidade ao paciente, economia para instituição, redução dos índices de infecção desde que inserido de forma asséptica e realizado manutenção rigorosa, preserva a rede venosa reduzindo a necessidade de punções, evita o risco de lesões por extravasamento de líquidos irritantes e vesicantes, previne o stress desnecessário ao paciente como dor e otimiza o tempo de trabalho da equipe assistencial. Dentre outros benefícios que estaremos descrevendo no presente estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Unidade de terapia intensiva neonatal. Cateter Venoso Central de Inserção Periférica. Vantagens e Benefícios.

Abstract

The aim of this study was to survey the main advantages of using central venous catheters in neonatal and pediatric intensive care units, considering their advantages for the patient and the institution. The study is necessary because according to data published by the Ministry of Health in 2018 there were around three million births in Brazil, 11% of which were premature, making it one of the 10 countries with the highest rate of premature births. Thus, we need to assess the need for and relevance of studies that contribute to the continuous improvement of care processes, promoting qualified and safe patient care based on bibliographic studies and scientific articles. The method used was a review of the literature, manuals and published scientific articles.

Through the surveys and studies, it was concluded that currently the best option for venous catheters for intravenous therapy in intensive care units is the peripherally inserted central venous catheter (PICC), since it offers greater safety, comfort, mobility for the patient, savings for the institution,

reduction in infection rates as long as it is inserted aseptically and rigorously maintained, preserves the venous network by reducing the need for punctures, avoids the risk of injury due to leakage of irritating and vesicant liquids, prevents unnecessary stress for the patient such as pain and optimizes the working time of the care team. Among other benefits that we will be describing in this study.

Keywords: Neonatal intensive care unit. Peripherally Inserted Central Venous Catheter. Advantages and benefits.

INTRODUÇÃO

Considera-se como uma alternativa os acessos venosos centrais de inserção periférica ou mais conhecido como Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) dentre os acessos periféricos e centrais, como via de acesso pois proporciona mais segurança, conforto, economia e mobilidade aos pacientes que contemplam seu uso.

Visto que preserva a rede venosa reduzindo a necessidade de punções periféricas repetidas, otimizando o tempo de trabalho da equipe assistencial, evita as situações de stress ao paciente neonatal.

O PICC é comumente utilizado para administração de soluções de hidratação, nutrição parenteral, quimioterapia, antibioticoterapia, analgesia entre outros medicamentos de uso prolongado. Seu uso deverá ser indicado precocemente sempre que for necessário a terapia intravenosa por mais de sete dias, também para medicações e soluções vesicantes e irritantes como pH muito ácido (<5) ou muito básico (>9), os mais calibrosos podem ser utilizados para infusão de sangue e hemoderivados.

Os cateteres utilizados para este procedimento são longos, flexíveis com corpo de silicone ou poliuretano, resistentes, pouco trombogênicos e biocompatíveis, são radiopacos com menor tendência a formar biofilme. Os modelos mais utilizados em neonatologia são os de silicone pois são

mais flexíveis, têm paredes mais grossas, porém são mais frágeis pois suas paredes reduzem o diâmetro de sua luz para um mesmo calibre. Alguns cateteres dependendo de seu calibre acompanham guias para facilitar sua inserção.

O enfermeiro deve avaliar e sugerir precocemente a inserção do cateter central de inserção periférica, ao médico responsável da unidade intensiva neonatal e pediátrica, na admissão do RN prematuro tende a ser uma rotina visto que este paciente provavelmente se manterá aos cuidados da Unidade de Terapia intensiva (UTI) por mais de sete dias, sendo assim indicado a inserção do PICC.

DESENVOLVIMENTO

Conforme dados atualizados do Ministério da saúde em 2018 houve cerca de três milhões de nascimentos no Brasil, dos quais 11% foram prematuros¹, assim o Brasil passa a ser considerado uns dos 10 países com maior número de nascimentos prematuros. Dos mais de 320 mil nascidos vivos abaixo de 37 semanas cerca de 5% morreram no período neonatal, a grande maioria nos primeiros dias de vida ².

Considerando a prematuridade como fator de risco para óbito, a grande maioria desses recém nascidos são encaminhados a unidade de terapia intensiva neonatal o que exige da equipe assistencial e principalmente da enfermagem habilidades e conhecimentos específicos para prestar assistência de qualidade a esse público. Os cuidados prestados ao recém nascido diferem dos cuidados prestados ao adulto exigindo conhecimento anatômico, fisiológico, desenvolvimento e por vezes de malformações anatômicas que esse bebê venha a apresentar no processo de admissão. Portanto, visto nessa perspectiva é necessário que a equipe esteja preparada e baseada em evidências científicas que norteiam uma prática de qualidade e segura na escolha e utilização da melhor via de acesso venoso ao paciente ³.

O PICC é considerado um dispositivo vascular constituído de poliuretano ou silicone, com inserção periférica, mas com posicionamento central com lúmen único ou duplo. São biocompatíveis e menos trombogênicos, radiopacos para confirmação de posicionamento via raio x. Os mais utilizados em terapia neonatal são de silicone por sua flexibilidade, causam menos irritação à parede do vaso e interação medicamentosa. As vantagens da utilização do PICC são: Preservação da rede venosa reduzindo as punções venosas repetidas, segurança, conforto, mobilidade, relativamente de fácil implantação, sem necessidade de ser implantado em centro cirúrgico ou anestesia, não é necessário manter o paciente em jejum, não é necessário realizar suturas, baixo risco de complicações, manutenção a longo prazo, sendo possível a terapia intravenosa com antibióticos de amplo espectro, medicações irritantes, nutrição parenteral, analgésicos, quimioterapias, transfusões sanguíneas além de determinadas situações monitorização hemodinâmica. Assim é possível oferecer uma assistência de maior qualidade ao paciente e otimizar o tempo de trabalho da equipe assistencial. Algumas das desvantagens são: Disponibilidade de veias de grande calibre que por vezes nos prematuros extremos não é possível, dentre complicações durante o uso e manutenção do cateter^{4,5}.

Portanto após o cateterismo umbilical a via de acesso mais escolhida é o PICC, quanto mais recente for programada a sua implantação melhor, para que as veias de acesso sejam preservadas. A passagem do PICC deve ser realizada por enfermeiro e médicos neonatologistas habilitados, o enfermeiro tem competência técnica e legal para inserir e manusear o cateter conforme a resolução nº258/2001 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). A passagem do cateter pode ser realizada a beira leito pelo enfermeiro ou médico habilitado. Os principais acessos para inserção do PICC nos membros superiores são veias, basílica, cefálica e braquial com intuito de migrarem até a veia cava inferior. Nos membros inferiores as veias poplítea, safena ou femoral, no couro cabeludo veias temporal, frontal e auricular posterior, também sendo opcional a veia jugular externa. Algumas das complicações decorrentes do PICC são:

Flebite, extravasamento de soluções, hemorragia, ruptura do cateter, infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter, hematoma local e obstrução do cateter^{4,5}.

O calibre do cateter deve ser escolhido de acordo com as condições da veia do paciente, este calibre é chamado french, o sistema de introdução faz parte do kit de cada cateter, geralmente o introdutor é uma agulha metálica revestida com uma bainha plástica por onde é introduzido o cateter. A bainha é retirada facilmente pois se abre facilmente ao meio como uma casca de banana⁵.

Primeiramente antes da inserção o paciente passa por uma avaliação onde se verifica a indicação do uso do cateter, por meio de patologias, exames laboratoriais, também é necessário avaliar as condições da pele e regiões próximas ao local de punção, assim após os requisitos e a indicação formal da inserção, manter o membro escolhido identificado para posterior preservação das veias, sinalizando a equipe para preservar o membro evitando punções e coletas que possam atrapalhar a realização do procedimento⁶.

Após a preservação do membro, realizar a escolha do calibre do cateter de acordo com as condições do recém-nascido (RN). Em seguida deve:

- Manter a estabilidade térmica do neonato evitando assim perda de temperatura e vasoconstrição da rede venosa;

- Manter o neonato monitorizado e próximo o material de reanimação cardiopulmonar;

- Providenciar sedação e analgesia para controle da dor;

- Verificar os materiais que serão utilizados antes de iniciar o procedimento;

- Posicionar o neonato de forma confortável em decúbito dorsal mantendo o membro escolhido para punção em ângulo 90° em relação

ao tórax; · Garrotear o membro escolhido e avaliar qual vaso será puncionado; · Realizar a mensuração a partir do ponto de inserção com fita métrica;

A mensuração é de extrema importância para determinar o tamanho do cateter e posicionamento correto após o procedimento na veia cava superior. Para passagem em membros superiores deve se posicionar a fita métrica com o ponto zero no local onde será realizada a punção percorrer a fita até a articulação escápulo umeral, deste ponto, seguir a fita até a junção clavícula esternal direita e, em seguida, até o 3º espaço intercostal. Na passagem em membros inferiores, é necessário posicionar o ponto zero da fita métrica no local escolhido para realizar a punção, percorrer a fita até a região inguinal, deste ponto até a cicatriz umbilical, em seguida até o apêndice xifóide, aumentar a medida +ou- 1 cm. Na punção da região cefálica e pescoço deve se posicionar o ponto zero da fita métrica no local onde se deseja puncionar, percorrer a fita em direção à região cervical até a junção clavícula esterno, do lado direito, em seguida, até o 3º espaço intercostal ^{4,6}.

Após a realização das medidas são necessários os seguintes procedimentos: · Realizar lavagem das mãos;

- Paramentação, óculos, máscara avental e luvas estéreis;
- Dispor os materiais estéreis em mesa auxiliar) revestida por campo estéril, contendo: cateter apropriado, cuba redonda, tesoura, pinça anatômica, campo fenestrado, campo cirúrgico, compressas de gaze, solução antisséptica para degermação da pele, solução fisiológica a 0,9%, seringa de 10 ml, agulha e curativo transparente (oclusivo e compressivo) conforme protocolo institucional;
- Preencher o cateter com solução fisiológica a 0,9%;
- Mensurar o cateter com fita métrica estéril e cortar conforme medida.

- Posicionar o membro no campo fenestrado estéril;
- Garrotear o membro com garrote estéril;
- Realizar a degermação do local a ser puncionado com clorexidine alcoólica a 0,5%;
- Limpar com solução fisiológica a 0,9% e enxugar;
- Realizar o preparo do introdutor;
- Puncionar o membro com bisel pra cima num ângulo de 30 a 45°; · Com o retorno sanguíneo, soltar o garrote;
- Retirar a agulha do introdutor;
- Realizar a introdução do cateter com auxílio da pinça sem tocar na extensão do corpo do cateter;
- Progredir o cateter com a pinça, lentamente;
- Solicitar ao auxiliar para que mobilize a cabeça do neonato lentamente para o local da punção venosa, esta manobra muda o ângulo do cateter para baixo em direção à veia cava superior;
- Retirar o introdutor cuidadosamente para não tracionar o cateter; · Quebrar o introdutor;
- Estancar o sangramento;
- Realizar limpeza do sítio de inserção com solução fisiológica, removendo resíduos de sangue;
- Fixar o cateter e aplicar o curativo transparente (oclusivo e compressivo nas primeiras 24 horas);

- Realizar radiografia de tórax para avaliar o posicionamento do cateter;
- Solicitar avaliação médica do raio x para posterior utilização do cateter;
- Realizar anotação do procedimento no prontuário ^{5,6};

Após a passagem do cateter o mesmo deve ser manipulado apenas por profissionais treinados e capacitados e os curativos trocados por enfermeiros habilitados, os curativos devem ser trocados de acordo com o protocolo da instituição ⁶.

O uso do PICC nas unidades de terapia intensiva neonatal tornou-se fundamental na terapêutica intravenosa, pois dispõe de vantagens em relação a outros cateteres, possui implantação simples, evita dor e estresse ocasionado por múltiplas punções, infusão de drogas vasoativas, soluções hidroeletrólíticas e nutrição parenteral; mantém a rede vascular preservada, com menor probabilidade de infecção e adesão de microorganismos. Diante deste contexto gera economia as unidades hospitalares e melhoria da qualidade da assistência^{5,6}.

CONCLUSÃO

Conclui-se que atualmente a melhor opção em cateter venoso para terapia intravenosa nas unidades de terapia intensiva são os cateteres venosos centrais de inserção periférica (PICC) visto que apresenta maior segurança, conforto, mobilidade ao paciente, economia para instituição, redução dos índices de infecção desde que inserido de forma asséptica e realizado manutenção rigorosa, preserva a rede venosa reduzindo a necessidade de punções, evita o risco de lesões por extravasamento de líquidos irritantes e vesicantes, previne o stress desnecessário ao paciente como dor e otimiza o tempo de trabalho da equipe assistencial.

REFERÊNCIAS

- 1. Ministério da Saúde. Portal da Saúde [Homepage on the Internet].**
Datusus: Estatísticas vitais [cited 2020 Nov 14]. Available from:
<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205>

2. Harrison MS, Goldenberg RL. **Global burden of prematurity**. Semin Fetal Neonatal Med. 2016;21:74-9.

3. Oliveira, Cristine Ruviano de et al.: **Peripherally inserted central catheter in pediatrics and neonatology: Possibilities of systematization in a teaching hospital**; Escola Anna Nery – Revista de Enfermagem(2014),18(3) SciELO – Brasil – Cateter central de inserção periférica em pediatria e neonatologia: possibilidades de sistematização em hospital universitário Cateter central de inserção periférica em pediatria e neonatologia: possibilidades de sistematização em hospital universitário.

4. Baggio MA, Bazzi FCS, Bilibio CAC. **Cateter central de inserção periférica: descrição da utilização em UTI Neonatal e Pediátrica**. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2010 mar;31(1): 70 – 6

5. Oliveira, Reynaldo Gome de. **Blackbook – Enfermagem**/Belo Horizonte: Blackbook Editora 216. 816 pag.

6. RAMÃO, Natália **O uso do picc/ccip nas unidades de terapia intensiva neonatal: uma revisão sistemática**/Natália Ramão. Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA — Assis, 2010. 78p.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

